

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna

PEDAGOGIK FASILITATSIYA ASOSIDA TALABALARNI IJTIMOIIY

KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH TEXNALOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

2023/IYUN

